

BALI JOURNAL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE RESEARCH

Journal Homepage: www.balilanguageassistance.com

PENGALAMAN KOMUNIKASI WISATAWAN MELALUI WISATA KULINER DI PASAR TRADISIONAL CIHAPIT KOTA BANDUNG

Imaddudin

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengalaman komunikasi wisatawan melalui wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada wisatawan dan dokumentasi. Pengalaman komunikasi wisatawan tersebut dituangkan dalam hasil penelitian. Subjek penelitian ini sebanyak 3 orang terpilih yang merupakan wisatawan dari beragam wilayah. Hasilnya menunjukkan bahwa motif yang terdiri dari motif *because of* karena terpaan dan referensi dari orang sekitar maupun media sosial dan motif *in order to* yang meliputi dengan pengakuan dari pihak lain setelah mengunjungi pasar tradisional Cihapit tersebut, serta memberikan kepuasan dari rasa penasaran yang menyelinap pada pikiran baik secara sadar maupun tidak. Adapun temuan lainnya, wisatawan mengunjungi pasar tradisional Cihapit untuk berwisata kuliner menggambarkan sebuah pengalaman yang tak terlupakan dengan konsep pasar yang identik kotor bahkan kurang estetik, namun bisa ditepis ketika kuliner di pasar tersebut, mengingat berbagai kedai makanan menyajikan sajiannya dengan sangat epic dan didukung dengan interior yang memberikan pengalaman *streetfood* namun terkonsep dalam sebuah pasar. Pengalaman menyenangkan tersebut juga didukung dengan citarasa yang relatif aman dikonsumsi, sehingga memberikan kesan bermakna tidak asal-asalan dalam kuliner yang disajikan tersebut. Informasi mengenai kuliner pun mudah didapatkan baik dari pelaku atau pengusaha maupun konsumen dalam hal ini wisatawan lainnya. Sehingga pengalaman tidak hanya disertakan keinginan saja melainkan bisa jadi rekomendasi bahkan disebarluaskan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas lainnya.

ARTICLE HISTORY

Diterima 10 Agustus 2023

Disetujui 23 Desember 2023

KATA KUNCI

Pengalaman Komunikasi;
Wisata Kuliner; Pasar
Tradisional

1. Pendahuluan

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat memang dikenal cukup familiar di masyarakat Indonesia, terlebih dengan sebutan yang melegenda sebagai kota kembang bahkan beberapa julukan yang dilansir kumparan.com diantaranya Paris Van Java, Bandung Lautan Api, Kota Kreatif, Kota Kembang dan, Kota Kuliner (Kumparan.com, 2023)

Beberapa julukan tersebut kerap disesuaikan dengan fenomena atau sejarah yang berkembang dan melekat terjadi pada masyarakat atau demografi kota Bandung itu sendiri. Termasuk kuliner Bandung

yang cukup *familiar* dimata masyarakat seperti Mie Kocok, Cuanki, Batagor, bandors, Colenak, dan lainnya. Sehingga dengan keragaman kuliner tersebut menjadikan Bandung masuk dalam 10 besar pada Top 100 *Best Food Cities in The World* yang dilansir oleh Taste Atlas yang diunggah di media sosialnya dalam penilaiannya berada di peringkat ke 10 di bawah Roma, Bologna, Tokyo, Hongkong, dan lainnya. (Arkha, 2023)

Pembuktian kota Bandung sebagai kota kuliner juga memang sudah dibuktikan dengan penilaian oleh Taste Atlas Awards pada tahun 2021 dengan dinobatkan sebagai salah satu kota dengan makanan tradisional terbaik di Asia yang memperoleh poin 4,39 atau kelima setelah Bangkok, Hongkong, New Delhi, dan Seoul. (Rob, 2022).

Penobatan-penobatan tersebut menjadikan tujuan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung karena keinginannya mencicipi cita rasa kuliner khas kota Bandung tersebut, yang belum tentu didapatkan di kota asal wisatawan tersebut. Keragaman kuliner ini pun turut didukung juga dengan tempat yang nyaman baik dari interior maupun eksteriornya, terlebih topografi kota Bandung yang dilansir oleh Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana dalam portal Bandung, dimana terletak pada ketinggian 700 m diatas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di kelurahan Ledeng Kecamatan Cicadap dengan ketinggian 892 m dpl (bandung.go.id/2022). Secara tidak langsung dikelilingi oleh pegunungan menjadi semacam cekungan. Hal ini lah yang dijadikan tempat kuliner di kota Bandung punya pemandangan dan cuaca yang cukup sejuk. Namun, seiring perkembangan wisata kuliner pun terus berkembang tidak hanya dengan konsep pemandangan saja melainkan juga disajikan dengan nuansa dalam pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat transaksi jual beli bahan baku pokok baik sayuran, lauk pauk, sembako maupun sandang serta perabotan rumah tangga. Pasar Tradisional menampilkan ragam kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan premiernya. Biasanya pasar tradisional hanya menyuguhkan bahan bakunya saja, sekalipun ada kuliner juga dengan konsep yang sederhana dengan kios standar ukuran pasar maupun menggunakan tenda-tenda di pinggiran pasar tradisional. Namun, di pasar tradisional Cihapit kota Bandung salah satunya yang menampilkan wisata kuliner dengan berbagai konsep seperti *pop up kitchen* (incubator), *Commissary* (dapur bersama), *kitchen pods*, *casual dining*, *etnis restaurant*, dan lainnya.

Ragam konsep resto tersebut menjadikan pasar tradisional Cihapit punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung menikmati aneka kuliner di dalamnya, berbagai portal media maupun *foodvloger* pun meliputi dan mendokumentasikan pasar tradisional Cihapit dengan berbagai rekomendasi kuliner yang patut di coba oleh masyarakat luas. Seperti yang dituangkan oleh detik.com dengan memberikan rekomendasi kuliner yang wajib dicoba di pasar Cihapit, diantaranya ada Warung Nasi Bu Eha, Seroja Bakery, Bakmi Tjo Kin, Gang Nikmat, dan Nasi Telur Sumber Rejeki (detikjabar, 2023). Tidak hanya di portal media online saja, ada juga yang menyebarkan melalui kanal Youtube, Instagram, dan TikTok. Maka, tidak heran pasar tradisional Cihapit menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung.

Tentunya berkembangnya pasar tradisional Cihapit menjadi salah satu destinasi wisata kuliner memberikan dampak bagi sekitarnya seperti petugas parkir, pengelola pasar hingga umkm sekitar. Hal tersebut menjadikan industri pariwisata benar menjadikan *leading sector* tidak hanya kepuasan kunjungan bagi individunya saja melainkan juga pertumbuhan ekonomi dengan adanya destinasi wisata kuliner pilihan tujuan bagi wisatawan baik dari domestic maupun internasional.

Pariwisata menjadi sebuah momentum dalam pertukaran antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan, baik wisatawannya maupun pelaku wisatanya dalam hal ini industri wisata kuliner di kota Bandung yang difokuskan pada pasar tradisional Cihapit.

Industri pariwisata dapat dikatakan berhasil jika pengembangannya melibatkan aspek masyarakat dengan mengembangkan segala potensi wisata serta penunjang didalamnya. Keaktifan masyarakat lokal dalam partisipatif pariwisata bisa menjadi sebuah referesentatif bagi setiap destinasi wisata lainnya

secara khususnya wisata kuliner, terlebih secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kondisi ini menjadi titik awal memberikan dampak keberlanjutan dengan pengaruh-pengaruh bagi pelakunya dalam bentuk pengalaman yang bisa dijadikan gambaran dan referensi kedepannya. Pengalaman komunikasi terjadi melalui komunikasi transaksional yang melibatkan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual dengan diwujudkan dalam perilaku dengan tindakan merespon maupun membeli dan menjual. Konsepsi kuliner di tengah pasar tradisional ini justru memberikan keunikan tersendiri, tidak hanya membeli untuk menyiapkan bahan baku yang akan dikonsumsi namun juga turut menikmati sajian cita rasa kuliner yang ada di pasar tradisional tersebut. adanya peran serta masyarakat dan pelaku industri pariwisata kuliner ini yang melatarbelakangi pengalaman komunikasi wisatawan di sebuah pasar tradisional dalam menikmati aneka ragam kuliner.

2. Review literatur

2.1. Pengalaman komunikasi

Pengalaman komunikasi terjadi karena adanya kegiatan komunikasi yang berlangsung baik berjalan secara singkat maupun jangka panjang. Komunikasi yang merupakan sebuah proses pengiriman pesan baik pengalaman maupun apa yang terjadi untuk dilanjutkan dengan maksud dan tujuannya. Pengalaman komunikasi menurut Permana & Suzan (2018:25) secara umum merupakan sebuah peristiwa yang meliputi elemen komunikasi seperti pesan dan elemen komunikasi lainnya, pengalaman tersebut memberikan banyak informasi untuk menjadikan masukan atau intropeksi diri.

Sedangkan menurut (Hafiar, 2012, p. 339) Pengalaman komunikasi merupakan hasil interaksi antar individu yang melibatkan proses berbagi makna melalui simbol tertentu yang disebut pesan. Adapun ruang lingkup pengalaman komunikasi menurut (Hafiar, 2012, p. 308-309) terdiri dari tiga komponen yaitu interaksi, makna, dan simbol.

2.2. Pengalaman wisatawan

Menurut (Cooper *et.al*, 2008) mengenai pengalaman wisatawan merupakan sebuah persepsi yang diterima dan melekat dalam individu dari sesuatu yang terjadi baik interaksi mengenai produk atau jasa layanan pariwisata. Hal ini juga sejalan dengan (Javalgi, 2003) mengenai pengalaman wisatawan merupakan sebuah kombinasi dari hasil interaksi yang membahas mengenai produk, layanan hingga lingkungan sampai menyebabkan cara pandang atau memaknai suatu hal.

Tentunya pengalaman akan jauh memberikan gambaran dalam menjaga diri kita sendiri untuk bertindak sesuai atau tidaknya, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor didalamnya. Seperti menurut (Mossberg, 2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman wisatawan bisa diperoleh dari lingkungan fisik, produk, personil, dan wisatawan lainnya.

2.3. Pariwisata

Pariwisata menurut (Muty, 2015) merupakan sebuah perjalanan sementara yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dalam jangka waktu ke sebuah destinasi wisata diluar tempat tinggal atau pekerjaan sehari-hari dengan maksud dan tujuan.

Perjalanan ini dilakukan guna mencapai tujuan baik secara langsung maupun jangka panjang, dan perjalanan wisata ini bisa dilakukan kapanpun tidak ada batasan atau larangan selama menyesuaikan dengan kemampuan pelaku wisata. Sedangkan (Gamal, 2002) pariwisata di definisikan sebuah proses perjalanan untuk sementara waktu dengan adanya dorongan kepentingan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, Kesehatan maupun kepentingan lainnya.

2.4. Wisata kuliner

Berbicara mengenai wisata kuliner merupakan sebuah perjalanan dengan tujuan ke produsen makanan baik dikonsumsi pribadi atau hanya sebatas menggali informasi, kunjungan tersebut bisa dalam bentuk kegiatan festival makanan, kedai atau restoran. Komponen utama dalam daya tarik wisata salah satunya adalah kuliner yang mendorong perjalanan wisata ke sebuah tempat menurut Hall dan Mitchell (dalam Novita Sari, 2016). Sedangkan menurut (Wahyu Dani, 2022) wisata kuliner dimaknai tentang eksplorasi makanan dan budaya lokal maupun internasional melalui sajian makanan.

Kuliner memang bagian dari daya tarik wisata dengan segala keunikannya karena menampilkan ciri khas sebuah daerah dan wisata, pada umumnya yang selalu dirindukan adalah budaya dan kuliner setiap perjalanan wisata. menurut (Murray, 2011) dalam (Jayson & Halim, 2022) dalam Wisata makanan terdiri dari 3 jenis, antara lain:

- a. Perjalanan mencakup apresiasi dan konsumsi makanan lokal/regional
- b. Perjalanan memiliki tujuan utama yaitu pengalaman dan menikmati makanan dan minuman atau menghadiri acara yang berhubungan aktivitas kuliner
- c. Pengalaman makan dan minum yang unik.

2.5. Kerangka pemikiran

Figure 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang berupaya memahami perilaku dari apa yang dialami oleh individu-individu tersebut. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012, p. 5) bahwa penelitian kualitatif menggunakan pengalaman secara alamiah apa yang terjadi sehingga ditafsirkan fenomena tersebut untuk dilakukan keterlibatan metode lainnya sehingga menghasilkan sebuah konsep dan teori dengan memandang kenyataan subjektif tersebut yang disepakati. Metode fenomenologi dalam (Mulyana, 2009, p. 25) ini ditempatkan untuk mendeskripsikan pengalaman alamiah tersebut dari persepsi individu yang dimaknainya dengan alasan berdasarkan alasan serta dikaitkan dengan pengetahuan didapat. Bagaimana individu memaknai dari

apa yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang didapat baik dari dirinya maupun pihak lainnya, karena pengalaman komunikasi terjadi adanya pertukaran pesan antar individu.

Subjek penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke pasar tradisional Cihapit untuk berwisata kuliner. Dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria, mereka berdomisili baik di kota Bandung maupun diluar dan yang mengetahui melalui media sosial serta terdorong karena rasa penasaran untuk mencoba kuliner di pasar tradisional Cihapit. Selain itu, penggemar kuliner dengan konsep streetfood atau hal *antimainstream*. Pengumpulan data melalui observasi dengan pengamatan yang berulang kali bahkan ikut merasakan wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit, selain itu wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut di olah menjadi sebuah data yang digunakan untuk hasil dan kesimpulan sehingga bisa memberikan gambaran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan industri pariwisata makin hari kian menunjukkan eksistensinya dengan identitasnya para pelaku bisnis pariwisata berlomba untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat. Bahkan cara yang dilakukan pun jug terkadang *out of the box*. Sama seperti halnya di pasar tradisional Cihapit yang sebenarnya sejak tahun 1947 keberadaanya sudah muncul ditengah masyarakat hingga kini yang seringkali dijadikan sebagai lokasi program percontohan (Emi La Palau, 2021).

Pasar yang berlokasi di Jl. Cihapit No. 32 Kec. Bandung Wetan Kota Bandung ini punya keunikan jika terlihat tampak depan yang hanya ditandai dengan gang selebar dua meter. Namun didalamnya penuh dengan kios-kios jualan aneka bahan baku pangan.

Figure 2. Pintu Masuk Pasar Tradisional Cihapit

Jika melansir keberadaanya melalui google review, posisi pasar traditional Cihapit tidak terlalu menunjukkan penilaian yang buruk tapi masih terbilang baik dengan angka 4.6 per tahun 2023 ini, didukung dengan hasil review masyarakat akan pasar tradisional tersebut.

Figure 3. Review Pasar Cihapit

Kini pasar tradisional Cihapit menjelma sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang diburu oleh wisatawan dari berbagai daerah, bahkan kemunculannya pun didukung oleh beberapa rekomendasi dari *food vlogger* serta pakar lainnya. Pada penelitian ini, memfokuskan pada motif yang akan melatarbelakangi pengalaman komunikasi dari wisatawan yang telah berkunjung bahkan wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit kesekian kalinya. Melalui penerapan konsep fenomenologi yang melihat sisi motif (alasan) dan motif (tujuan) untuk menemukan motif wisatawan melakukan wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit.

4.1. Motif Wisatawan melakukan Wisata Kuliner di Pasar Tradisional Cihapit kota Bandung

1. Motif *Because of*

Pada realitas kehidupan manusia secara sadar atau tidak, alasan atau sebab melakukan sebuah tindakan biasanya terdorong dari apa yang dilakukan sebagai usaha menciptakan sebuah situasi dan kondisi yang dikemudian hari atau mendatang akan terjadi sesuai harapan. Sama halnya wisatawan memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya karena ada capaian yang ingin diraih diantaranya kepuasan akan apa yang didapat baik untuknya maupun orang sekitar. Latar belakang itu akan berbeda tiap individunya karena tidak bisa disamaratakan alasannya, seperti yang disampaikan oleh Sarah wisatawan asal Serang Banten, penasaran menjadi salah satu alasan mengapa keinginannya berkunjung ke pasar tradisional Cihapit. "iya fyp (*for your page*) dan explore media sosial saya sering bermunculan tentang kuliner di pasar Cihapit ini, karena saya ada saudara di Bandung juga jadi sekalian aja saya berkunjung ke pasar ini" (Wawancara, 15 Desember 2023).

"Hal ini pun serupa dengan Gilang wisatawan asal Lampung yang kebetulan datang ke kota Bandung *dengan* urusan pendidikannya
"Karena Bandung ini memang terkenal banget kuliner, dan Cihapit ini lagi hits banget makannya saya penasaran berkunjung kesini"
(Wawancara, 15 Desember 2023)"

Kedua alasan wisatawan tersebut dengan mengatasnamakan penasaran karena informasi *yang* diterimanya lah mendorong untuk berkunjung ke pasar tradisional Cihapit tersebut. Penasaran menjadi motif yang melatarbelakangi dari dalam individunya tersebut. bahkan rasa penasaran sejatinya harus dari dirinya sendiri karena kebutuhan yang ingin dicapai. Berdasarkan pengamatan pun juga disertakan dengan hasil yang menunjukkan informasi yang diperoleh tidak hanya didapatkan dari media sosial saja melainkan juga memang menjadi kebiasaan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

pilihan pasar nya jatuh di Cihapit tersebut, karena dianggap sebagai pasar yang terbelang rapih dan cukup lengkap baik dari kebutuhan pangan maupun sembako lainnya. Sehingga wisata kuliner disana bisa terbelang menjadi bagian dari kegiatan berbelanja.

“Seperti yang disampaikan oleh Annisa, ibu 2 anak asal kota Bandung ini “Sering berbelanja disini karena pasarnya rapih terus banyak makanan jadi bisa sekalian belanja dan kenyang” (Wawancara, 15 Desember 2023)”

Alasan-alasan tersebut bisa melatarbelakangi keputusan untuk berkunjung ke sebuah destinasi, sehingga motif yang mendorong pun punya makna yang di pahami untuk dijalankan sebagai bagian dari perilaku. Dorongan tersebut akan muncul dan hilang seiring dengan apa yang didapatkan dikemudian hari. Sekalipun dorongan untuk makan adalah bagian dari dorongan premier, apabila wisatawan merasa lapar maka, akan mencari tempat makan yang menyajikan kuliner sesuai harapannya.

2. *Motif in Order to*

Motif ini merupakan capaian yang ingin diraih berdasarkan faktor-faktor yang mendorong perilaku wisatawan tersebut berkunjung ke sebuah destinasi wisata salah satunya kuliner. Tentunya motif ini akan beriringan dengan motif *because of* yang menjadi landasan berperilaku atau melangkah merasah tujuan tersebut. Ragam tujuan tersebut kembali pada kebutuhan individunya, seperti yang dilakukan oleh Annisa, membeli bahan baku disana bukan sekedar penasarannya tapi jauh dari itu karena pemenuhan kebutuhan premier.

“Saya membeli sayuran dan lainnya itu memang sering disini, kalau untuk kebutuhan sehari-hari dirasa cukup kecuali buat hajatan ya baru pasar yang besar. Selain itu kuliner disini tuh unik-unik bahkan ada yang legend gitu, jadi ketika saya coba makan disini tuh berasa paling *update* gitu dengan apa yang rame diperbicangkan” (Wawancara, 15 Desember 2023)

Halnya dengan Sarah juga yang memang datang ke pasar Cihapit karena penasarannya “karena penasarannya, yaudah kalau tercapai, ada yang pas dilidah dan kantong ada juga yang cukup tinggi harganya tapi itu relatif ya. Kalau saya sih memang suka icip-icip aja biar ga penasarannya” (Wawancara, 15 Desember 2023)

Agar mencapai tujuan itulah yang dinanti oleh wisatawan selain urusan perut tapi juga kepuasan tersendiri. Perkembangan jaman juga menuntut untuk terus mengembangkan berbagai lini di media sosial yang kerap kali mendorong untuk kita berkunjung ke destinasi wisata tersebut dengan menginformasikan segala aktivitas yang kita lakukan termasuk kuliner.

a. *Up to date*

Dalam hal ini *up to date* menjadi alasan agar tidak tertinggal seperti kebanyakan orang yang berbondong-bondong mencari destinasi wisata atau kuliner yang sedang banyak digandrungi. Pergeseran dari *Leisure Economy ke Esteem Economy* adalah bagaimana individu ini tidak lagi khawatir tentang apa yang dilihat atau dinikmati melainkan butuh pengakuan melalui saluran pribadi atau media sosial jika sudah merasakan kuliner hits nya tersebut dan ini menjadi tujuan wisatawan saat ini (economy.kompas.com, 2017)

b. Keingintahuan pada hal baru

Sesuatu yang mendorong akan apa yang baru di alamnya merupakan hal yang lumrah, karena dalam motif seseorang akan ada pencapaian itu. Namun keingintahuan pada hal baru tersebut

juga disertakan dengan kemampuan tiap individu baik dari segi finansial, waktu dan tenaga untuk meraih itu semua.

c. Kepuasan

Capaian lainnya adalah kepuasan menurut Wilkie dalam (Novita Sari, 2016) yang didasari dengan ekspektasi, performance, comparison, dan confirmation yang termasuk pada elemen melekat dari apa yang dilakukan.

Segala motif yang menjadi alasan mengapa harus dilakukan karena keberpihakan kita pada suatu hal, sehingga apa yang dipikirkan akan merespon seluruh untuk segera ingin diraihnya dengan alasan realistis lainnya. Dari motif tersebut menjadi latar untuk membentuk pengalaman komunikasi wisatawan dalam berwisata di pasar tradisional Cihapit.

4.2. Pengalaman Komunikasi Wisatawan melalui Wisata Kuliner di Pasar Tradisional Cihapit kota Bandung

Pengalaman dapat dimaknai dengan sesuatu hal yang pernah dialami dari proses konsumsi wisatawan dari merencanakan hingga menjalankan aktivitas sampai kembali lagi (Hidayat, 2021). Pengalaman komunikasi bisa terjadi karena adanya aktivitas secara kumulatif dan dipengaruhi masa lalu. Apa yang akan jadi landasan berperilaku wisatawan karena sebuah latar belakang dan menjadi alasan karena capaian yang ingin atau telah diraihnya.

Tentunya memandang pasar tradisional bisa dimaknai beragam, sama halnya yang dikemukakan oleh Gilang, wisatawan asal Lampung "Pasar yang jadi tempat transaksi jual beli, kalau pasar tradisional biasanya agak kumuh, kotor dan becek gitu kali ya. Mengingat banyak bahan pokok makanan dari yang segar sampe yang udah busuk" (Wawancara, 15 Desember 2023)

Gambaran tersebut menjelaskan mengenai kondisi fisik pasar tradisional yang masih dianggap sebagai tempat dengan kondisi kurang nyaman karena identik dengan aroma yang kurang enak dirasakan maupun dipandang. Sebenarnya tidak ada yang salah jika ada yang memandang seperti itu, karena sadar sekali pasar tradisional di Indonesia termasuk Bandung pun juga masih banyak yang tidak konsen pada kebersihan. Hal ini pun diungkapkan oleh Annisa mengenai pasar tradisional yaitu "ngomongin pasar biasanya punya identik ditiap daerahnya, tempat favoritnya ibu-ibu ya karena lebih murah secara harga dibandingkan supermarket" (Wawancara, 15 Desember 2023)

Banyak persepsi yang memandang pasar tradisional dengan segala sisi lainnya dari kondisi, keunggulannya, sumber daya manusianya dan lainnya. Pandangan tersebut tidak bisa kita arahkan secara menyeluruh dengan konsepsi kita. Sejalan dengan itu menurut Sarah, wisatawan asal Serang Banten itu pun sebenarnya tidak menganggap aneh dengan pasar tradisional "Bahkan pasar jaman sekarang itu ga selamanya kumuh loh, kaya pasar Cihapit ini masih terbilang bersih. Kalaupun ada bau-bau tak sedap, ya namanya juga bahan pangan yang belum di olah jadi wajarlah kalau mencium aroma-aroma tak sedap" (Wawancara, 15 Desember 2023)

Berikut kondisi di pasar tradisional Cihapit, seperti pada umumnya berjejer kios-kios yang berjualan aneka bahan baku pangan, namun kondisi pasar Cihapit memang tergolong pasar modern karena alasnya pun sudah menggunakan keramik dengan atap yang teduh menutupi area pasar.

Figure 4. Kondisi latar pasar tradisional Cihapit kota Bandung

Segala baik buruknya kondisi pasar memang terjadi dan itu pun memang menjadi realitas kondisinya, namun apakah konsep pasar tradisional digabungkan dengan wisata kuliner akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawannya. Hal ini juga ditanyakan kepada informan, seperti yang disampaikan oleh Annisa mengenai wisata kuliner di pasar tradisional "sebenarnya yang jual makanan di pasar itu banyak ya bukan hal baru, cuma yang pake konsep itu jarang banget. Cihapit dengan ragam kulinernya itu justru menarik banget loh, bayangin aja di dalam pasar ada yang jual Pastry yang biasanya kita temui di mall atau di toko khusus, terus belum lagi ada makanan khas Vietnam, Tiongkok dan tentunya Indonesia Food sampe jenis kopi dari biji sampe udah diracik pun juga ada" (Wawancara, 15 Desember 2023)

Tanggapan mengenai wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit ternyata punya sisi keunikan karena bukan soal makananya saja melainkan penyajian yang dengan matang konsepnya sehingga sesuatu yang ga pernah terbayangkan bisa kita nikmati di dalam pasar tradisional itu sendiri. Bahkan penyesuaian dengan era digital pun juga diterapkan Sebagian oleh pedagang di pasar tradisional Cihapit itu sendiri, seperti menurut Gilang "keren sih kataku, *mindset* orang awal tuh pasar tuh kumuh tapi Cihapit itu kaya hidden gem gitu loh banyak sisi menarik khususnya kuliner, jadi buat bapak-bapak yang anter istrinya bisa tuh nongkrong seru di area kulinernya, bahkan kalau sudah lapar ya tinggal pilih mau makan apa. Dan serunya kalau kita ga bawa uang *cash* banyak juga ada digitalisasi pembayaran loh, keren sih tradisional tapi menuju modern terus paling penting harganya masih terjangkau" (Wawancara, 15 Desember 2023).

Ragam kuliner memang jadi ciri khas kuliner di pasar tradisional Cihapit yang menampilkan berbagai konsep dari *fine dining*, *street food* bahkan tradisional yang memperlihatkan proses memasaknya. Keragaman tersebut ditunjang juga dengan dekorasi interior dan eksteriornya selain citarasa kulinernya.

Figure 5. Kedai Ramen di salah satu sudut pasar Cihapit

Hal ini pun juga ditanggapi oleh Sarah yang mengomentari interior dari setiap kios makanan di pasar tersebut “yang seru makan disini itu, memang sih kita datang ke sebuah pasar, tapi kalau pas di foto di salah satu kios atau resto aja kaya ga keliatan itu di pasar bahkan nuasanya tuh kaya di negara atau daerah aslinya gitu” (Wawancara, 15 Desember 2023)

Pengalaman mengenai interior juga menarik perhatian mengingat wisata kuliner tidak hanya menikmati santapan hidangan saja tapi juga menikmati pemandangan atau interior yang disajikan dalam resto tersebut.

Figure 5. Kedai Teh Akasa

Dekorasi tulisan pada sebuah kedai “**Hiroshima hancur Karena Bon, Warung hancur Karena Cashbon**” ini pun juga menambah sisi estetik bisa dijadikan tempat nongkrong seru sekaligus bisa berfoto dengan latar kedai tersebut. Ini juga di yakikan oleh Gilang wisatawan asal Lampung, “foto dilorong aja bagus loh kaya ga keliatan dipasar, apalagi dengan permainan warna cat, lampu, dekorasi kaya dimana gitu bukan di pasar Cihapit” (Wawancara, 15 Desember 2023)

Selain itu juga di pasar Cihapit itu sendiri juga terdapat *Patisserie* yang berasal dari bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Pastry yang melengkapi kuliner di pasar Cihapit.

Figure 6. Bien Patisserie salah satu yang jadi incaran kuliner di pasar Cihapit

Bahkan pengalaman komunikasi pun dituangkan dalam review di portal pergikuliner.com oleh akun dengan nama [Kuliner_jalan2_mimi_henie \(2023\)](#) yang mengungkapkan mengenai perjuangannya untuk mendapatkan aneka Pastry yang diharapkan. Bahkan terbagi menjadi 2 sesi jualan, dengan sesi 1 pukul 07.30 WIB dan sesi 2 pukul 12.00 WIB.

Figure 7. Review salah satu konsumen di portal pergikuliner.com

Pengalaman komunikasi tersebut dituangkan dengan berbagai ekspresi baik dalam bentuk foto maupun video yang melibatkan individunya maupun dokumentasi kedai atau resto saja. Pada akhirnya pengalaman tersebut akan mengkaitkan dengan kesan selamat berwisata didalamnya, dan kuliner mengkaitkan dengan citra yang membekas untuk menjadikan pengalaman komunikasi yang bisa dibagikan dikemudian hari. Menurut (Christinba Chi, 2010) kaitan kuliner dengan citra, dimana citra makanan yang dikonsumsi oleh wisatawan berperan langsung mempengaruhi kepuasan makanan dan kualitas pengalaman kuliner, citra makanan mempengaruhi niat perilaku wisatawan melalui kualitas kuliner dan kepuasan wisatawan terhadap pengalaman kuliner mereka secara langsung mempengaruhi persepsi kualitas pengalaman kuliner dan niat berperilaku mereka, serta niat perilaku wisatawan secara langsung dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap kualitas kuliner.

Fenomenologi menggambarkan tentang makna yang memang muncul dari pengalaman komunikasi individunya, bagaimana mendeskripsikan secara sadar apa yang di alami dengan tujuan untuk mengetahui interpretasi makna yang kemudia di rekonstruksikan pada makna. Wisatawan menggunakan pengalamannya untuk mempengaruhi segala pengalamannya dalam berwisata kuliner.

Lingkungan mempengaruhi setiap pengalaman berdasarkan penglihatan sisi interior dan eksteriori, sajian makanan dan fasilitas lainnya yang didukung dengan kualitas produk dengan citarasa makanannya serta didukung dengan penyajian yang membuat daya tarik, selain itu personil yang memberikan kenyamanan satu sama lain dengan tetap melibatkan sebuah interaksi, profesionalisme, keamanan serta wisatawan lainnya yang memberikan rasa nyaman dan aman sehingga mampu memberikan pengalaman komunikasi jangka panjang. Apalagi branding pada kota Bandung yang identik dengan kulinernya yang ragam penuh citarasa sangat mendukung sekali memiliki pengalaman yang baik bagi wisatawan. Namun pada penelitian ini pada tatar dasar sebuah pengalaman komunikasi yang terjadi secara alamiah, sedangkan penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada indikator atau faktor terbentuknya pengalaman wisatawan. Sehingga memberikan kedalaman kajian mengenai industri wisata dari sisi pengalaman komunikasi wisatawan untuk menunjukkan kualitas jangka panjang di masa mendatang.

5. Kesimpulan:

a. Motif Wisatawan

Wisatawan sadar akan latar belakang wisata kuliner di pasar tradisional Cihapit, selain karena terpaan pada media sosial maupun digital lainnya. Selain itu juga pengalaman-pengalaman komunikasi wisatawan lainnya yang mendorong rasa penasaran pada sebuah perilaku wisata. Rasa penasaran bisa menjadi senjata marketing untuk mengikat konsumen untuk terus mau mencoba segala hal baru sehingga keingintahuan akan hal baru bisa terpenuhi dan *up to date* akan hal baru pun tak terelakkan hingga mencapai sebuah kepuasan dari pengalaman yang diperoleh selama berwisata kuliner.

b. Pengalaman Komunikasi

Pengalaman memberikan pembelajaran dan bertambahnya perkembangan sikap baik didukung dengan pemahaman maupun referensi dari pihak eksternal lainnya. Sehingga suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dengan adanya terlibat langsung agar tidak terjadinya kesalahpahaman satu sama lain. Lembaga atau komunitas terkait saling sinergi untuk memaksimalkan potensi wisata kuliner agar berkelanjutan di masa mendatang dan menjadikan lead sector di berbagai lini.

Referensi

- Arkha, Bayu. (2023). Selamat! Bandung Masuk Dalam 10 Besar Top 100 Best Food Cities In The World. https://ftnews.co.id/selamat-bandung-masuk-dalam-10-besar-top-100-best-food-cities-in-the-world/?doing_wp_cron=1703601362.9987978935241699218750
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practices*. Cetrta izdaja. Essex.
- Chi, Christina. (2010) *Journal of Hospitality Marketing & Management Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image*
- Dani, Wahyu. (2022). <https://malang.jatimnetwork.com/kuliner/pr-3793195135/apa-itu-wisata-kuliner-bagaimana-tips-dan-triknya> Apa Itu Wisata Kuliner, Bagaimana Tips Dan Triknya
- Emi la palau (2021). Pasar Cihapit: dari kamp tawanan jepang ke pasar rujukan. <https://bandungbergerak.id/article/detail/273/pasar-cihapit-dari-kamp-tawanan-jepang-ke-pasar-rujukan#:~:text=Pasar%20Cihapit%20muncul%20pertama%20kali,dijadikan%20lokasi%20program%2Dprogram%20percontohan.goo>
- Ernawan, Randi (2016). <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2016/10/12/unit-pasar-cihapit-bandung/>
- Hafiar, H. (2012). *Cacat dan prestasi melalui pengalaman komunikasi atlet penyandang cacat (studi fenomenologi mengenai konstruksi makna kecacatan dan status sebagai atlet berprestasi melalui pengalaman komunikasi atlet penyandang cacat berprestasi di Bandung)*. Bandung: UNPAD
- Hanifah, Nova Hana. (2023).- <https://www.ihwal.id/travel-wisata/6829701956/lokasinya-di-pasar-legendaris-ini-kuliner-nikmat-di-cihapit-bandung-mulai-warung-nasi-hingga-kedai-ramen>
- Hidayah, Nurdin (2021). *Pemasaran Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Era Digital: Targeting, Positioning, Branding, Selling, Marketing Mix, Internet Marketing*. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka
- Javalgi, R. R. G., Griffith, D. A., & Steven White, D. (2003). An empirical examination of factors influencing the internationalization of service firms. *Journal of services marketing*, Vol.17. No. 2, 185-201.
- Jayson, Vincensius & Halim, Martin (2022). *Menghidupkan Kawasan Pecenongan Melalui Kegiatan Kuliner Jalanan dan Pusat Rekreasi Dengan Strategi Akupunktur Perkotaan*. Jurnal Sains, Teknologi, Urban Perancangan, Arsitektur. Vol. 4. No.2 Oktober 2022. Hlm. 961-974
- Kompas.com (2017). <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/20/063000526/-esteem-economy-ketika-setiap-orang-haus-pengakuan?page=all>
- Liliwari, Alo. (2015). *Komunikasi Antarpersonal*. Jakarta: Prenada Media
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Mossberg, L. (2007). A marketing approach to the tourist experience. *Scandinavian journal of hospitality and tourism*, Vol. 7. No. 1, 59-74.
- Mulyana, D. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mutty D. (2015). Analisis dampak ekonomi kegiatan wisata alam (Studi kasus Floating Market Lembang, Bandung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. Bogor.
- Nugraha, Sunda. (2023).
- Pergikuliner.com (2023). <https://pergikuliner.com/restaurants/bandung/bien-patisserie-riau>
- Pratama, Rhama Sandya. (2021) Pengalaman Komunikasi Masyarakat dalam penggunaan group facebook infor warga minas now di kecamatan minas. Yayasan Pendidikan Islam Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Komunikasi
- Sari, Novita & Achnes, Syofia (2016) Kepuasan Wisatawan Terhadap Wisata Kuliner Di Objek Wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP* Vol. 3. No. 2 - Oktober 2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*
- Suwantoro, Gamal. (2002). *Dasar – dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi